

ХОРИЖДАН ИНТРОДУКСИЯ ҚИЛИНГАН ТРИТИКАЛЕ НАВЛАРИНИНГ ЕКОЛОГИК НАВ СИНОВИ

И.У. Эгамов

қ.х.ф.д., к.и.х

Бошоқли дон экинлари етиштириш агротехникаси

лаборатория мудири

Н.Х.Юсупов

қ.х.ф.ф.д

Бошоқли дон экинлари генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги

лаборатория мудири

Б.Т. Хамдамова.

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти

таянч докторанти

Аннотация: Интродукцион тритикале навларининг дастлабки нав синовида дастлабки ривожланиш фазалари бўйича фенологик кузатувлар олиб борилди.

Калит сўзлар: Тритикале, озик-овқат, тажриба, вариант, яшил масса, вегетация даври.

Аннотация: При первом сортоиспытании интродуктивных сортов тритикале фенологические наблюдения проводились на начальных фазах развития.

Ключевые слова: Тритикале, питание, опыт, вариант, зеленая масса, период вегетации.

Бугунги кунда ер шарида ҳамда республикамизда кундан кунга кўпайиб бораётган аҳолисини озик-овқат хавфсизлиги билан таъминлашда бошоқли дон экинларининг юқори ҳосилли, ташқи муҳитнинг биотик ва абиотик омилларига чидамли, юқори ва сифатли дон ҳосили берадиган янги нав ҳамда дурагайларни яратиш ва амалиётга кенг жорий этиш селекционерлар ва ғалла ишлаб чиқарувчилар олдидаги бош вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Кейинги йилларда дунёда глобал об-ҳаво ва иқлимни ўзгариб бораётганлиги қишлоқ хўжалик экинларидан, жумладан бошоқли дон экинларидан ҳам юқори ва сифатли ҳосил олишни камайишига олиб келиши мумкин бўлган ҳолатларни ҳисобга олиб республикамизни тупроқ ва иқлим шароитини хилма-хиллигини ҳисобга олган ҳолда суғориладиган шароитларига мос бошоқли дон экинларини серҳосил, эртапишар, касалликларига, шўрга, қурғоқчиликка ва иссиқликка чидамли, дон сифати юқори бўлган навларни

яратиш ва уларни уруғчилик тизимини илмий асосда ташкил этишни тақозо этади.

Бугунги кунда дунёда тритикале ўсимлигини етиштирувчи асосий давлатлар – Германия, Белоруссия, Франция, Россия, Хитой, Венгрия, Испания, Австралия мамлакатлари ҳисобланади.

Тритикале ўсимлиги авлодлараро дурагай бўлганлиги учун уннинг таркибида кузги буғдой ва жавдар ўсимликларининг ирсий белгилари ҳамда фойдали хўжалик белги хусусиятларини ўзида мужассам қилган ўсимлик ҳисобланади. Тритикале буғдойнинг лотинча номининг биринчи қисми (*трити*) ва жавдар ўсимлиги номининг иккинчи қисми (*сале*) билан (*Тритисале*) деб аталади. Бошоғининг кўриниши, тузилиши, донининг шакли буғдой ва жавдарни жуда ўхшаш бўлади. Лекин тритикале буғдой ўсимлигидан куйидаги белгилари билан фарқ қилади: пояси буғдой ўсимлигиникидан, баланд, йўғон, пишиқ, ётиб қолишга чидамли, барги ва бошоғи катта, дони ҳам йирик. Дони таркибида оксил моддаси буғдойникига нисбатан 1,0–1,5% ва жавдарга нисбатан 3,0–4,0% кўп. Дони таркибида 3,8% лизин ва 2,0–4,0% ёғ бор. Дунё мамлакатлари аграр соҳасида ўтказилаётган ислохотлар аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари, саноатни хом-ашё, чорвачиликни ем-хашак билан таъминлашга қаратилган. Бу борада ғаллачиликни асосий тармоқларидан бири бўлиб, тритикале – Тритисосесале Л. экини муҳим ўрин эгаллайди.

Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институтида 2021-2022 йилларда тритикаленинг бошланғич селекцияси ва уруғчилиги бўйича дала тажрибалари олиб борилди. Далла тажрибалари тритикаленинг географик келиб чиқиши узок бўлган нав ва намуналарнинг дунё генофонди кўчатзори ҳамда бугунги кунда бошланғич уруғчилиги ташкил этган кўчатзорларида олиб борилди.

Илмий-тадқиқотларни амалга ошириш давомида фенологик кузатув ҳамда ҳисобга олиш ишлари, дала ва лаборатория шароитларидаги таҳлиллар Бутунроссия Ўсимликшунослик, Краснодар қишлоқ хўжалик илмий-тадқиқот институти услубий қўлланмалари асосида амалга оширилди. Нав ва намуналарни биометрик таҳлиллар эса Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш давлат комиссиясининг услубий қўлланмаси [1985, 1989] бўйича олиб борилади. Б.А.Доспеховнинг дисперсион анализи услуги бўйича тажрибаларнинг аниқлик даражалари аниқланади.

Тритикаленинг селекцияда бошланғич манбалар яратиш ҳамда интродукцион навларини экологик нав синов натижалари бўйича минтақа шароитида танлаш баҳолаш ишларини олиб боришда тритикаленинг келиб чиқиши географик узок бўлган нав ва намуналарнинг дунё генофонди коллекция кўчатзоридан фойдаланилди.

Дунё генофонди коллекция кўчатзорига тритикаленинг 185 та нав ва

намуналари 2021 йил 20 октябрда нав ва намуналар биринчи йил ўрганишда улар 1м² майдонда қайтариқсиз ҳамда иккинчи йил ўрганилаётган нав ва намуналар эса 2-3м² майдонда 3 қайтариқда жойлаштирилди.

Коллекция кўчатзориға асосан Краснодар ўлкасининг П.П.Лукияненко номидаги «Краснодар Миллий дон маркази», Москва вилояти Немчиновка қишлоқ хўжалик илмий-тадқиқот институтлари, (Россия), Ўсимликлар Генетик ресурслар илмий-тадқиқот институти ҳамда СИММИТ, ИКАРДА, ИКРИСАД ҳалқаро илмий марказларидан келтирилган тритикаленинг жаҳон генофонди нав ва намуналари ташкил этади (1-жадвал).

1-жадвал

Тритикале нав ва намуналарини географик келиб чиқиши

№	Географик келиб чиқиши	Мамлакатлар номи	Намуналар, сони
1.	Шарқий европа	Россия, Венгрия, Сербия	88
2.	Ғарбий европа	Франция, Италия, Дания	30
3.	Марказий Осиё	Ўзбекистон, Қирғизистон, Қозоғистон	20
4.	Олд Осиё	Туркия, Сурия	37
5.	Марказий Америка	Мексика	10
	Жами:	12	185

Ушбу тўпланган тритикаленинг дунё ва маҳаллий генофонди коллекция нав ва намуналари географик келиб чиқиши бир-биридан узоқ бўлган асосан Мексика, Италия, Дания, Франция, Сербия, Венгрия Россия, Туркия, Сурия, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Қозоғистон мамлакатлари селекциясига мансуб нав ва намуналардир.

Минтақа шароитида экологик нав синови олиб бориш учун институтининг Марказий тажриба даласига Краснодар селекциясига мансуб бўлган тритикаленинг интродукция қилинган навларидан Тихон, Хлебороб, Сват, Тит, Кунак, Ярило, Сергей навлари экилди. экологик нав синовида тритикале навларининг минтақа шароитида ўсиш риовжланиш фазалари ҳамда минтақа шароитида табиатнинг ноқулай иқлим шароитларига бардошлиги баҳоланади.

Экологик нав синов кўчатзори пайкалчалар ҳисоб майдони 100 м² да битта ярусда экиш меъёрилари гектарига 4,0 млн дона унувчан уруғ ҳисобида, экиш чуқурлиги 4-5 см қилиб белгиланиб, СН-16 русумли селекцион сеялкаларда 2021 йил 4 ноябр куни экилди.

Далла тажрибаларини экиб жойлаштиришдан олдин Фосфорли минерал ўғити (соф холда 90 кг) ва калийли минерал ўғити (соф холда 60 кг)

ўғитларнинг 100% меъёри шудгор остига экишдан олдин йиллик меъёри берилди.

Дунё генофонди коллекция кўчатзорига экилган нав ва намуналарни ўсиш ва ривожланиш фазалари ўрганилганда намуналарни униб чиқиш даври 8-12 кунда тўлиқ униб чиқанлиги кузатилди. Туплаш даври энг эрта бошлангани Сергей, ПопЦАЗ-44, Ярилло, Ромес, Сотник, Брат, КНИИСХ-6, КНИИСХ-70, еРИЗО-6, еРИЗО-49, ПАҲБ-17, ПОЛМЕР-17, ПАССИ-8-60, ҲИППО-4, СИТЕР-77-170, Слосер-49, 578884, 578894, 100519, 100557, 100597, 114216, 117429, 118156, 118198, 118759, 118947 каби нав ва намуналар 7-8 феврал кунига тўла туплаш даврига ўтганлиги кузатилди. Коллекция кўчатзоридagi бошқа нав ва намуналарда туплаш даври феврал ойининг иккинчи ўн кунлик бошларида кузатилди.

Найчалаш даври Ярилло, Ромес, Сотник, еРИЗО-6, ПАҲБ-17, ПОЛМЕР-17, ҲИППО-4, СИТЕР-77-170, Слосер-49, 578894, 100597, 114216, 117429, 118947 нав ва намуналарда 10 март кунига ўтганлиги кузатилди.

Кузги Тритикаледа кўчат қалинлиги ўсув даври бошида ва охирида аниқланади. Кўчат қалинлигини ўсув даврининг охирида аниқланиши ўрганилаётган ҳамда дастурда белгиланган ва ташқи омилларнинг кўчат қалинлигига тасирини белгилайди. Кўчат қалинлигини аниқлаш учун хар бир вариантда диогналлар бўйича 1 метр квадрат ўлчамда доимий қозиклар қоқилган уч нуқтада белгилаб олинади. Бу нуқталарда барча фенологик кузатувлар ўсимликни вегетатация даври охиригача олиб борилади. Экологик нав синови кўчатзоридagi навларнинг фенологик кузатув ишлари олиб борилганда дала тажрибаларида куйдаги натижалар кузатилди. Навлар экилгандан сўнг гектарига 600-700 м³ суғориш ишлари амалга оширилди. Навларни тўлиқ униб чиқиши навларнинг биологик хусусиятларига қараб 7-11 кунда кузатилиб 11-15 ноябр кунларига кузатилди. Фенологик кузатув натижалари бўйича навларнинг туплаш даври эрта кузатилгани Хлебоборб, ТИТ, Сват навлари 3 март кунига кузатилиб, нав синовида ўрганилган Тихон, Сергей, Кунак навлари 4-5 март кунига, Ярилло нави 6 март кунига тўла туплаш даврига ўтганлиги кузатилди (2-жадвал).

Кузги тритикаледа тупланиш давридан кейинги ривожланиш даври найчалаш давридир. Бунда тупланишдан ҳосил бўлган бўғин оралиғи қисқариб, бошланғич туп гулли поялар узаяди, пастки бўғинидан бошлаб пастки барглари новидан юқорига кўтарила бошлайди; юқоридagi бўғимларида бошоқ пайдо бўлади. Ўсимлик най ўрагандан бошлаб кучли ўса бошлайди. Ўсимлик ҳаётидаги бу давр энг маъсулиятли, яъни «критик давр» ҳисобланади. Тритикаленинг ҳосилдорлиги маълум даражада найчалаш даврида физиологик жараёнлар қандай ўтганлигига, озиқа ва намлик билан таъминланиш

даражасига бевосита боғлиқ бўлади. Тажрибадаги навларнинг найчалаш даври навларда Ярилло нави 20 март кунига, Хлебоборб, ТИТ,Сергий навлари 23 март кунига, Сват, Тихон, Кунак навлари 25 март кунига тўлиқ найчалаш даврига ўтганлиги кузтилди.

Бошоқли дон экинларида найчалаш фазасида ўсимликнинг вегетатив органлари, энг асосийси поялар сонининг кўпайиши ҳисобига азотга бўлган талаби энг юқори даражада бўлади. Шундан келиб чиқиб, бу даврда азотли ўғитлар йиллик меъёрининг 40 фоизини, яъни физик холда аммиакли селитра ҳисобида гектарига 300-350 кг. меъёра берилди. Тажриба даласидаги тритикаленинг хар бир озиклантиришдан сўнг гектарига 600-700м³ меъёра суғориш ишларини ўтказилди. Барчамизга маълумки, суғорилгандан кейин ғалла ўсимлиги билан бир вақтда бегона ўтларнинг бир ва икки йиллик турлари (жағ-жағ, бурган, шўра, олабута, бангидевона, қўйтикан, итузум, мачин, сутлама, райграс, тулкидум, ёввойи сули ва бошқа) ўсиб ривожланиши кузатилди. Бегона ўтлар ривожланган ғалла майдонларида уларнинг тури ва сонига қараб бир йиллик икки паллали бегона ўтларга Гранстар ДФ 75% (15-20 г/га), бир йиллик бир паллали бошоқли бегона ўтларга қарши Топик 8% (0,3-0,4л/га), кўп йиллик икки паллали бегона ўтларга Гранстар Плюс 75% (30 г/га) гербицидлари билан ишлов берилди. Тритикале майдонларидаги касалликларни олдини олиш мақсадида Виканазол 33% (0,3 л/га) фунгициди билан 200-300 литр ишчи эритма сарфлаган холда ишлов берилди.

Тритикале дон экинини зараркунанда хашаротлар зарарли хасва, шиллик курт (пявица), арракаш, шира ва трипс каби хашаротларга қарши ишлов беришда Агрофос-Д 55% (0,5 л/га) препарати билан ишланди. Ўрганилаётган навларнинг фенологик кузатув натижалари хар бир фазалари бўйича фазалар давомийлиги, озуқа ва сувга бўлган талаби доимий ўрганилиб тахлил қилиб борилмоқда.

Найчалаш даврида ўсимлик пояси бўйига ўса бошлаши билан юқоридаги барг новидан бошоқ чиқади. Туп гулнинг ярими ҳосил бўлиш билан навбатдаги - бошоқлаш даври бошланади. Ёппасига бошоқлаш ҳосилнинг бир текис етилишига ва ўрим-йиғим муддатларига катта таъсир кўрсатади. Найчалаш давридан бошоқлашгача бўлган вақт давомида репродуктив органларнинг интенсив шаклланиши, жадал равишда вегетатив масса тўпланиши кузатилади. Навларда бошоқлаш даври энг эрта кузатилгани Ярилло, Тихон нави 28-29 апрел кунига, Кунак нави 30 апрел кунига, Хлебоборб нави 3 май кунига, ТИТ нави 8 май кунига, Сергий ва Сват навлари 9-10 май кунига бошоқлаш даврига ўтганлиги кузтилди. Бошоқли дон экинларининг гуллаш даврида ҳароратнинг юқори бўлиши битта бошоқдаги дон сонининг камайишига ва пировард натижада ҳосилдорликнинг 20 % пасайишига олиб келади.

Гуллаш - даври бошоқлаш бошлангандан 3-5 кун кейин бошланади. Бошоқнинг ўзида гуллаш 3-5 кун давом этади, хаммаси бўлиб эса 8-10 кун давом этади.

Бир бошоқнинг барча гуллари бир вақтда гулламайди. Аввалига ўртадаги бошоқчалар, кейин пастки ва юқоридаги бошоқчалар гуллайди. Гуллашда гул қобикчалари очилади, ташқарисига чангдонлари тушиб дастлаб оналигига сўнгра бўғинчага тушади.

Буғдой ўз-ўзидан чангланувчи ўсимлик ҳисобланади, лекин таъбиий шароитда четдан чангланиб қолиши мумкин. Гуллаш учун энг паст ҳарорат 6-7 °С, энг юқориси 25-27 °С.

Дон сифатининг шаклланишида ҳарорат ва намлик муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ўсув даври давомида ва айниқса, дон тўлишиш даврида уларнинг таъсири жуда муҳим аҳамият касб этади. Бу даврда ҳаво ҳароратининг юқори бўлиши ва намликнинг камлиги тритикале донларида юқори сифатли оқсилнинг кўп миқдорда шаклланишига олиб келади.

Тритикале донида сувда эрийдиган моддаларнинг сувда эримайдиган ҳолатга ўтиши билан пишиш даври бошланади. Бу давр сут пишиш, мум пишиш ва тўлиқ пишиш даврларига бўлинади. Доннинг тўлишиши ва етилиши кўп жиҳатдан ташқи шароитга боғлиқ. Бу даврда куруқ иссиқ шамол эсиши сувда эриган озика моддаларнинг вегетатив органлардан донга оқиб келишини қийинлаштиради ва дон яхши тўлишмайди. Натижада дон пуч, майда ва енгил бўлиб қолади. Мўл ва сифатли ҳосил етиштиришда бу давр жуда муҳим ҳисобланади.

Сут пишиш даврида Тритикале яшиллиги сақланади, лекин пастки барглари қурий бошлайди. Мум пишиш даври ўрталарида озика моддаларнинг донга келиши тўхтайдди. Бу даврда доннинг ҳажми кичиклашади ва намлик миқдори кескин камаяди. Дон таркибида намлик миқдори мум пишиш даврининг бошида 40%, охирида 20% бўлади. Дон сарғайиб, унга мум сингари тирноқ ботириш мумкин бўлади. Ғалла сариқ рангга киради. Бу даврда донда озика моддалар энг кўп тўпланади. Тўлиқ пишиш даврида дон тўлиқ етилганда ўсимликнинг пояси юқориги бўғинигача сарғая бошлайди, бўғимлари ҳам сарғайиб, қўнғир рангга киради. Дон қаттиқлашиб, унга тирноқ ботмайди, тишлаганда қарсиллайди. Бу даврда дон таркибида намлик миқдори 14-17% ни ташкил этади. Тритикалени пишиш вазалари бўйича кузатув ишлари олиб борилганда минтақа шароитида апрел ойининг биринчи ўн кунлигида хавонинг сер ёғин бўлиши ҳамда май ойининг иккинчи ўн кунлигида кунинг кескин исиб кетиши навларнинг биологик етилишига ўз тасирини кўрсатиб тажрибадаги навларнинг пишиш фазалари қуйдагича кузатилди.

Сут пишиши. Феналогик кузатувга кўра Тихон нави 15 май, Хлебароб 16

май, 22 май, ТИТ нави 20 май, Қуноқ нави 17 май, Ярило нави 15 май, Сергей нави эса 22 май кунда сут пишиш фазасига ўтканлиги аниқланди.

Мум пишиш. Ўсимлик мум пишиш даврига Тихон нави 30 май, Хлеббароб 31 май, Сват нави 03 июн, ТИТ нави 01 июн, Қуноқ нави 31 май, Ярило нави 30 июн, Сергей нави эса 03 июн кунда мум пишиш фазасига ўтканлиги аниқланди.

Тўла пишиш. Ўсимлик тўла пишиш даврига Тихон нави 10 июн, Хлеббароб 11 июн, Сват нави 13 июн кунда, ТИТ нави 12 июн, Қуноқ нави 12 июн, Ярило нави 10 июн, Сергей нави эса 13 июн кунда мум пишиш фазасига ўтканлиги аниқланди

Хулоса

Тажрибада интродукцион тритикале навлари вегетация даврига кўра: Тихон, Хлеббароб, Ярило навлари бошқа навларга нисбатан эртапишарлиги аниқланди. Тихон нави 220 кун, Хлеббароб 223 кун, Сват нави 225 кун, ТИТ нави 224 кун, Қуноқ нави 224 кун, Ярило нави 222 кун, Сергей нави эса 225 пишиб етилгани аниқланди.

2-жадвал

Кузги тритикаленинг ўсиш ривожалниш фазалари бўйича фенологик кузатув натижалари. (2021-2022 й)

№	Навлар номи	Екилган муддат	Униб чиқиш	Туплаш	Найчалаш	Бошқоқлаш	Туплаш даври	Пишиш фазалари			Ўтиб қолишга чидамлиги	Вегетация даври, кун
								Сут	Мум	Тўла		
1	Тихон	04.11.2021	15.11.2021	04.032022	25.032022	29.042022	03.052022	15.052022	30.052022	10.062022	7	222
2	Хлеббароб	04.11.2021	12.11.2021	03.032022	23.032022	03.052022	04.052022	16.052022	31.052022	11.062022	9	223
3	Сват	04.112021	11.112021	03.032022	25.032022	10.052022	14.052022	22.052022	03.062022	13.062022	9	225
4	ТИТ	04.112021	13.11.2021	03.032022	23.032022	08.052022	12.052022	20.052022	01.062022	12.062022	9	224
5	Қуноқ	04.112021	14.11.2021	04.032022	25.032022	30.042022	05.052022	17.052022	31.052022	12.062022	7	224
6	Ярило	04.112021	13.11.2021	06.032022	20.032022	28.042022	03.052022	15.052022	30.052022	10.062022	9	222
7	Сергий	04.112021	15.11.2021	05.032022	23.032022	09.052022	14.052022	22.052022	03.062022	13.062022	9	225

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. П.О.Орипов Н.Х.Халилов “Ўсимликшунослик” Самарканд-2005
2. Ўзбекистон кишлок хўжалиги журнали “Тритикале” 2018.
3. Х. Атабоева О. Қодирхўжаев “Ўсимликшунослик” Тошкент- 2006 йил 94 бет.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). — Изд. 5-е, доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1985.-351 с.
5. Абдукаримов. Д. Т. Донли экинлар селекцияси ва уруғчилиги. Тошент-2010 й. 9-84 бет.
6. [хттпс://агро.уз](https://agro.uz)
7. [хттпс://фоодандхеалтх.ру/крупй/тритикале/м](https://foodandhealth.ru/крупй/тритикале/м)

